

**ВИЛЕНСКИЕ МАСТЕРА ПАРТЕСА:
ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА И МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА**

МИТЮШНИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

Старший преподаватель
УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»
Минск, Беларусь

ЛИХАЧ ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА

научный руководитель
кандидат искусствоведения, доцент
кафедры истории музыки и музыкальной белорусистики
УО «Белорусская государственная академия музыки»

Аннотация: В статье систематизируются и вводятся в научный оборот белорусского музыкознания недавно выявленные биографические и творческие сведения о композиторах, профессиональный путь которых был связан с Вильно в период XVII – первой половины XVIII века. Поскольку деятельность композиторов Зюски, С.Замаревича, Ф.Шеверовского, Я.Календы, А.Цыбульского и Н.Дилецкого, связанных с виленскими храмами, монастырями и академией сформировала уникальную музыкальную традицию, которая оказала непосредственное влияние на становление партесного стиля в России того времени, введение термина, предложенного российским музыковедом, кандидатом искусствоведения, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова И.Герасимовой «Виленская школа партесного пения» («Виленская композиторская школа»), позволяет не только структурировать историческую панораму партесного стиля, но и по-новому оценить роль Вильно как одного из главных культурных и музыкальных центров Восточной Европы.

Ключевые слова: Виленская школа партесного пения, Виленская композиторская школа, восточнославянская хоровая музыка барокко, композиторы Беларуси XVII – первой половины XVIII века, Зюска, С.Замаревич, Ф.Шеверовский, Я.Календа, А.Цыбульский, и Н.Дилецкий.

Abstract: The article systematizes and introduces into the scientific circulation of Belarusian musicology recently discovered biographical and creative information about composers whose professional path was associated with Vilnius in the period of the 17th - first half of the 18th century. Since the work of composers Zyuska, S. Zamarevich, F. Sheverovsky, J. Kalenda, A. Tsybulsky and N. Diletsky, associated with the Vilnius churches, monasteries and academy formed a unique musical tradition that had a direct influence on the development of the partesno style in Russia of that time, the introduction of the term proposed by the Russian musicologist, candidate of art history, candidate of historical sciences, associate professor of the Department of Old Russian singing art of the St. Petersburg State Conservatory named after. N.A. Rimsky-Korsakov and I. Gerasimova's "Vilna School of Partes Singing" ("Vilna Composer School") not only allows us to structure the historical panorama of the partesnogo style but also to reassess the role of Vilnius as one of the main cultural and musical centers of Eastern Europe.

Keywords: Vilna School of Partesnogo Singing, Vilna Composer School, East Slavic Baroque choral music, Belarusian composers of the 17th – first half of the 18th centuries, Zyuska, S. Zamarevich, F. Sheverovsky, J. Kalenda, A. Tsybulsky, and N. Diletsky.

Научные представления о профессиональной музыкальной культуре эпохи Барокко Великого княжества Литовского (далее ВКЛ), в состав которого входили белорусские земли, долгое время реконструировалась на материале инструментальных сочинений («Полоцкая тетрадь») и оперного творчества. В свою очередь, авторское хоровое творчество ограничивалось лишь наследием Н.Дилецкого. Пересмотреть эту парадигму позволили недавние изыскания российских музыковедов И.Герасимовой, Н.Плотниковой и Т.Казанцевой, которые осуществили комплексный анализ рукописных источников и практики их функционирования, выявили существование в ВКЛ самобытной композиторской школы. Ее формирование, предположительно, связано с деятельностью Виленского Свято-Троицкого монастыря. Существенную роль в этом процессе сыграла и Виленская иезуитская академия – ведущий образовательный и культурный центр региона, воспитавший плеяду выдающихся мастеров хорового письма.

Научная концепция «Виленской школы партесного пения», инициированная И.Герасимовой, принципиально важна для белорусского музыкознания [13]. Сама идея выявления композиторской школы, для которой характерна целостность художественно-технологических подходов, служит весомым аргументом в пользу высокого уровня развития и наличия устойчивой преемственной линии в хоровой музыке Беларуси эпохи Барокко.

Согласно атрибуции, предложенной И.Герасимовой, в числе представителей Виленской школы значатся такие композиторы, как Зюска, С.Замаревич, Ф.Шеверовский, Я.Календа, А.Цыбульский, и Н.Дилецкий. Несмотря на индивидуальные различия, их творчество демонстрирует единство в области композиционной техники, а именно формообразования и полифонического изложения, характерных для барочного стиля. Поскольку большая часть партесных произведений в трудах И.Герасимовой, Н.Плотниковой и Т.Казанцевой лишь упомянуты, задача построения хронологической панорамы потребовала комплексного анализа как самих нотных текстов, так и нарративных источников, введенных в научный оборот И.Герасимовой.

Пан Зюска упоминался Н.Дилецким как старший коллега в «Музыкальной грамматике» и по архивным сведениям, приведенным И.Герасимовой, Зюска «...в 1636г. проживал в доме, принадлежащем Свято-Троицкому монастырю» в Вильно [13]. К сожалению, на сегодняшний день сочинения Зюски не обнаружены.

К числу представителей Виленской школы И.Герасимова причисляет композитора Замаревича, чье хоровое наследие было известно по фрагментам, включенным в трактат Н.Дилецкого, полнотекстовые партии его сочинений пока не найдены. Проблема идентификации, обусловленная отсутствием имени композитора Замаревича в трактате Н.Дилецкого, находит разрешение в гипотезе В.Протопопова, связывающего композитора с монахом Серапионом Замаревичем, на основе записей о его кончине в 1678г. в дневнике монаха Димитрия Ростовского из Новодворского Успенского монастыря Новогрудского воеводства [9, с.472].

И.Герасимова атрибутировала авторство Замаревича в сочинении «Сию ризу обретохом» и девятичастной Литургии из комплекта рукописей трехголосных партесных концертов из Государственного Исторического Музея (ГИМ) Епарх. Певч. 6/1-3 на основе текстологического сопоставления фрагментов трактата Н.Дилецкого с анонимными произведениями данного комплекта [1, с.24-26]. Высокая оценка, которой Н.Дилецкий характеризовал талант Замаревича, подтверждается не только упоминанием его как «искуснейшего творца веку нашего», но и включением фрагментов его сочинений в трактат в качестве дидактических образцов.

Дилецкий, Н. Идея грамматики музыкальной. Публикация, перевод, исследования и коммент. Вл. Протопопова / Н. Дилецкий. – Москва : Музыка, 1979. – с. 115 – (Памятники русского музыкального искусства):

«Воспомянувшє наследствіе во твореніи пєніа имаши наследовати Зюску, творца ветхаго, иже состави пєсни Моисеовы в концертѣхъ. Такожде Елисеа монаха. Коленду же Иоанна, аще и в сем такожде, но обаче в хоралномъ пєніи иво о множицею хоралное пєніе писал сице (пример). Во контрапункте же наипаче и в концертѣхъ искуснейшаго творца века нашего Замаревича» [8, с.137]. Благодаря исследованиям И.Герасимовой, фамилия Замаревича из упоминания в источниках была переведена в ранг творческой личности с идентифицируемым и доступным для изучения наследием.

Среди выдающихся выпускников Виленской иезуитской академии значился уроженец Минска Фома Шеверовский (1646/47 – 1699) – теолог, певец и композитор, регент вокально-инструментального ансамбля киевского униатского митрополита Киприана Жоховского (1674-1693), один из основателей школы композиции духовной музыки восточного обряда в Вильно. Наряду с Н.Дилецким он является одним из композиторов, чьи хоровые сочинения опубликованы и доступны для анализа.

Биографические сведения о Ф.Шеверовском фрагментарны. Дата его рождения на сегодняшний день не установлена. Из некоторых рукописных некрологов базилианских монахов известно, что он родился в Минске в семье униатов. По окончании несвижской школы учился в Вильно на теолога, после чего там же работал регентом, а позднее занимал достаточно высокие церковные должности в Полоцке и Бельске Подляском. Умер Ф.Шеверовский в 1699г. [3, с.56-59]. О высоком профессионализме его музыки свидетельствует похвала его сочинений польским королем Яном III и Сенатом, исполнение его произведений на понтификальной литургии при участии папы Римского и успешное выступление хора Шеверовского на Люблинском съезде 1680г.[3, с. 58].

На сегодняшний день основной корпус произведений композитора известен лишь из перечня нот Львовского Ставропигиального Братства 1697г., однако, в собрании рукописей ГИМ среди концертов Н.Дилецкого, был обнаружен полный комплект партий восьмиголосной Вечерни Ф.Шеверовского [3, с.59]. В фондах рукописей II половины XVII века библиотеки Литовской Академии наук также была найдена его шестиголосная Литания «de la sol re» [3, с.60].

Косвенные источники, такие как панегирические тексты, нередко содержат ценную информацию для реконструкции музыкально-исторического процесса. Так, к примеру, в некрологе, посвященном Ф.Шеверовскому, в качестве эталона композиторского мастерства того времени, упоминается имя композитора Боровика. В статье, посвященной обзору жизненного и творческого пути композитора, И.Герасимова отмечает, что «Шеверовский превзошел в сочинении партесной музыки известного композитора Боровика, работавшего в первой половине XVII в. в Жировицком монастыре...» [3, с.57]. Подобное сравнение

подтверждает авторитет и, вероятно, популярность Боровика в то время. Парадоксальным образом, фигура Боровика, служившая профессиональным ориентиром, остается малоизученной в современном музыковедении, что актуализирует необходимость дальнейших исследований в данной области.

Еще одним представителем Виленской школы партесного пения признан певец и композитор Киевской митрополии и входящего в нее Виленского Свято-Духова монастыря – Ян Календа (третья четверть XVIIв.). По предположению И.Герасимовой, он работал при дворе жены великого гетмана ВКЛ Я.Радивилла, княжны Марии Лупу, а позднее и в Московском царстве у Алексея Михайловича [5, с.130]. Несмотря на отсутствие биографических данных и вариативность написания его фамилии, которую различные источники воспроизводят по-разному: «Календа, Коленда, Каледда, Коледа, Коляда и, наконец, возможно Колядка», наследие композитора было реконструировано благодаря исследованиям И.Герасимовой, Т.Казанцевой и Н.Плотниковой [5, с.131].

И.Герасимова ввела в научный оборот пять четырехголосных концертов Календы с одинаковым составом исполнителей (Д А Т Б): «Господь, вознесся на небеси»; «Праздник радостен»; «Премудрости наставниче»; «Да веселятся небеса»; «Кто о мне не плачет», а также 12-голосную Литургию «Триумфальную» [5, с.134]. Кроме того, исследовательница проанализировала и ввела в научный обиход концерты «О тебе радуется», «Ангел вопияше» и четырехголосные циклы Я.Календы: Вечерню и две Литургии (a-moll и G-dur) [5, с. 137].

Выпускником Виленской иезуитской академии, а также Папской коллегии в Риме являлся Арсений Цыбульский (ок.1671 – 1722), сведения о котором были обнаружены в униатских монастырских некрологах Киевской митрополии. Известно, что он служил проповедником в Жировичском и Виленском монастырях, был настоятелем в Мире, получил назначение на должность викария в Холме, где впоследствии и умер в 1722г. [4, с.240].

В настоящее время из русских рукописей XVII – XVIII вв. И.Герасимовой атрибутированы семь хоровых сочинений композитора Цыбульского: это Литургия «Слеза», четыре концерта («Таинство странное вижу», «Вскую мя отринул еси», «Светолучными сияньями церковь световодит», «Господь грядет судити»), а также две гармонизации знаменного распева («Херувимская песнь» и «Достойно есть») [4, с.241]. В связи с отсутствием полного комплекта партий исследовательнице удалось идентифицировать и свести в партитуру лишь два восьмиголосных сочинения композитора: «Таинство странное вижу» и Литургию «Слеза». При этом И.Герасимова, опираясь на имеющиеся обрывочные биографические данные, ставит под сомнение тождественность композитора Цыбульского и церковного деятеля Арсения Цыбульского, поэтому в своих работах указывает только фамилию автора.

Проведенный И.Герасимовой анализ выявил в сочинениях Цыбульского ряд устойчивых черт композиторского письма: сочетание имитационной и канонической полифонии с тугийными гармоническими структурами, звукоизобразительность и «картинность музыки», не свойственную хоровым сочинениям его современников (Н.Дилецкого, Ф.Шеверовского) [4, с. 244].

Долгий путь развития партесного многоголосия обобщает творчество Н. Дилецкого, который является знаковой фигурой своего времени. [6, с. 14 – 16]. Полученное в виленский период теоретическое образование позволило композитору стать не просто выдающейся личностью, но и медиатором западноевропейских художественных традиций в русскую хоровую музыку. Подобно Епифанию Славинецкому, Симеону Полоцкому и Мелетию Смотрицкому, Н.Дилецкий был одним из тех, кто принес на Русь новую культурную парадигму и выступил учителем для местных мастеров. Его новаторство как теоретика и практика проявилось во внедрении новых элементов в певческую речь, что изменило принципы организации хоровой партитуры. Его фундаментальный труд «Музыкальная грамматика» положил начало систематической музыкально-теоретической мысли в славянском культурном пространстве. Уникальность этого труда заключается в его

межконфессиональном характере, обусловленном глубоким знанием автора православной, униатской и католической певческих практик. Это подтверждается словами самого Н.Дилецкого, который писал, что при составлении «Грамматики» он «приизбирах сию от многих искусных художников, тако церкви православныя творцов пения, яко же и римския...». [8, с. 109 – 110].

Творческое наследие Н.Дилецкого обширно и включает свыше ста произведений – от небольших служб до масштабных двуххорных концертов. Среди них выделяются четырехголосная и восьмиголосная Вечерни; четырехголосная, а также восьмиголосные Препорциальная и Киевская литургии, а также партии Московской, Смоленской, Реквиальной и безымянной литургий, что свидетельствует о преобладании в его творчестве торжественных песнопений православной службы. [7, с.51-52]. Особенно значителен вклад композитора в жанр хорового концерта. В числе наиболее популярных образцов — «Иже образу твоему», «Вошёл еси», «Тело христово», «Придите люди». В общей сложности ему приписывают 25 концертов трехголосного, 40 четырехголосного и 10 восьмиголосного состава. Также им создан ряд отдельных гармонизаций церковных монодических песнопений, как цитируемых в его трактате, так и сохранившихся в рукописях [2, с.10-11].

Важным дополнением к корпусу сочинений Н.Дилецкого стали открытые и опубликованные И.Герасимовой в 2018г. произведения композитора: Вечерня, Литургия и четырехголосные концерты из единственного полного рукописного набора партесов, созданного при жизни композитора, и в настоящее время хранящегося в Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге [14]. Как отмечено в предисловии к изданию, композиция сборника выстроена по тематическому принципу : вслед за циклами Вечерни и Литургии следуют концерты , тексты которых обращены к Иисусу Христу, Святому Кресту, Богу Отцу, Михаилу Архангелу и Богородице. :

Вечерня: «Свѣте тихий»; 2. «Нынѣ отпускаеши»; 3. Литургия: «Слава Отцу и Сыну. Единородный Сыне»; 4. «Малая ектения»; 5. «Придите, поклонимся»; 6. «Трисвятое»; 7. «Елицы во Христа крестистесь»; 8. «Аллилуйя»; 9. «Сугубая ектения»; 10. «Херувимская песнь»; 11. «Милость мира»; 12. «Достойно есть»; 13. «Един Свят»; 14. «Видѣхом свѣт истинный»; 15. «Многолѣтие»; 16. «Царю Небесный»; 17. «Богоотец убо Давид»; 18. «Безчисленное Твое» 20. «Радуйся, Живоносный Кресте»; 21. «Господь просвѣщение мое»; 22. «Согрѣших паче числа песка морскаго»; 23. «О, сладкий свѣте, Михаиле архангеле»; 24. «Ко Богородицѣ прилѣжно нынѣ притецем»; 25. «Царице моя Преблагая»; 26. «Сладчайшая Дѣво Марие»; 27. «Радуйся, Пречистая Дѣво Мати»; Далее добавлено приложение, которое содержит три фрагмента из расширенного издания Литургии Н.Дилецкого, которые были восстановлены на основе неполных вариантов рукописей 1680-х и 1690-х годов: «Кресту Твоему»; «Отца и Сына и Святаго Духа»; «Да исполнятся уста наша» [14]. В этих произведениях нашли отражение ключевые черты, определяющие авторский почерк композитора: своеобразие работы с тематизмом и полифоническим развитием музыкального материала, ясная ладотональная структура, метроритмическая четкость, а также использование риторических фигур, основанных на западноевропейской теории аффектов [14, с.15]. Кроме того, у Н.Дилецкого есть сочинения, воплотившие ренессансную традицию и изложенные в «строгой» гармонической фактуре: это цикл четырехголосной Вечерни (III/25-26) состоящий из двух концертов для постоянных частей вечернего богослужения: «Свѣте тихий» и «Нынѣ отпускаеши», а также цикл четырехголосной Литургии, музыкальный материал которой изложен преимущественно аккордовыми вертикалями.

Значительное количество композиторов, принадлежавших к числу представителей Виленской школы партесного пения подтверждает статус данного явления как ведущей профессиональной традиции периода XVII – первой половины XVIIIв., и демонстрирует устойчивость и продуктивность существовавшей в то время творческой среды. Виленская школа партесного пения сыграла фундаментальную роль в музыкальной культуре Восточной Европы, осуществив органичный синтез и преемственность традиций. Теоретические и

художественные достижения, воплощенные в творчестве Н. Дилецкого и его современников, заложили прочный фундамент для дальнейшего развития многоголосия, создав живую и перспективную традицию, которая определила вектор последующей эволюции православной хоровой музыки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Герасимова И. Атрибуция партесных концертов Серапиона Замаревича по трактату «Муסיкийская грамматика» Николая Дилецкого / И. Герасимова // Старинная музыка № 4 (106). Главный редактор Ю.С.Бочаров. Москва. Литературное агентство «ПРЕСТ» при участии НИЦ Методологии исторического музыкознания Московской консерватории. – 2024. – С.22 – 31.
2. Герасимова И. Вечерня Николая Дилецкого: вопросы источниковедения, реконструкция и публикация / И.Герасимова // Калофонія: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 7. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету 2014. С. 302 – 324.
3. Герасимова, И.В. Жизнь и творчество белорусского композитора Фомы Шеверовского / И. В. Герасимова // Калофонія: Наук. зб. з історії церковної монодії та гимнографії, 5: ред. Кр. Ганнік, Н. Сиротинська, Ю. Ясіновський, А. Ясіновський. – Львів: Вид. УКУ, 2010. – С. 57 – 60.
4. Герасимова И. Ожившая икона Рождества Христова в 8-голосном концерте Цыбульского «Таинство странное вижу» / И.Герасимова // CHURCH MUSIC AND ICONS: WINDOWS TO HEAVEN PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORTHODOX CHURCH MUSIC. University of Eastern Finland. Joensuu, Finland. – 2015. S. 240 – 259.
5. Герасимова И. Ян Календа: партесное письмо композитора середины XVII века / И.Герасимова // Русское музыкальное барокко : тенденции и перспективы исследования. Материалы международной научной конференции. Редколлегия: Плотникова Н.Ю, Акопян Л.О., Собакина О.В. Москва: ГИИ. – 2016. – С.130 – 143.
6. Герасимова-Персидская, Н.А. Партесный концерт в истории музыкальной культуры / Н.А. Герасимова-Персидская. – М: Музыка, 1983. – 288 с.
7. Дадиомова, О.В. Музыкальная культура Беларуси X–XIX вв. / О.В. Дадиомова. – Минск: Ковчег, 2015. – 246 с.
8. Дилецкий Н. Идея грамматики муסיкийской / Публ., пер., исслед. и коммент. Вл. Протопопова. – М.: Музыка, 1979. – 639 с.: ил. – (Памятники русского музыкального искусства; вып. 7).
9. Димитрий (Ростовский), святитель. Сочинения святого Димитрия, митрополита Ростовского. Т. 1. Изд. 6-е. Москва: Син. тип., 1839. 525 с.
10. Ліхач, Т.У. “Граматыка мусікійская” Міколы Дзілецакага ў кантэксце заходне-еўрапейскай музычна-тэарэтычнай думкі: некаторыя назіранні / Т.У. Ліхач // Весці БДАМ: Навукова-тэарэтычны часопіс. — Мінск: БДАМ, 2018. — № 33. — С. 110 – 115.
11. Dylecki, Nicolaus (ca. 1630–1690). *Vesperae, Liturgia, Concerti quatuor vocum* / N. Dylecki; Ed. Irina Gierasimowa. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2018. – 258 s. – (Fontes musicae in Polonia, C/IX).
12. Szewerowski, T. [1646(1647?)–1699]. *Vesperae* / T. Szewerowski; ed. I. Gierasimowa. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2019. – 53 s. – (Fontes musicae in Polonia, C/XIII).
13. <http://gioconda.livejournal.com/505205.html>. Дата доступа 21.03.2023
14. Dylecki, N. (ca. 1630–1690). *Vesperae, Liturgia, Concerti quatuor vocum* / N. Dylecki; ed. I. Gierasimowa. – Warszawa: Wyd. Naukowe Sub Lupa, 2018 – 258 s. – (Fontes musicae in Polonia, C/IX).